

REVISTA NICARAGÜENSE DE BIODIVERSIDAD

N° 86.

Junio 2023

Evento de depredación por parte de una Araña Gigante Pescadora de Bogotá (*Ancylometes bogotensis*) a una Rana Arborícola Parda (*Smilisca sordida*) en Cañas de Guanacaste, Costa Rica.

Dilson David Rojas Romero.

PUBLICACIÓN DEL MUSEO ENTOMOLÓGICO
LEÓN - - - NICARAGUA

La Revista Nicaragüense de Biodiversidad (ISSN 2413-337X) es una publicación que pretende apoyar a la divulgación de los trabajos realizados en Nicaragua en este tema. Todos los artículos que en ella se publican son sometidos a un sistema de doble arbitraje por especialistas en el tema.

The Revista Nicaragüense de Biodiversidad (ISSN 2413-337X) is a journal created to help a better divulgation of the research in this field in Nicaragua. Two independent specialists referee all published papers.

Consejo Editorial

Jean Michel Maes
Editor General
Museo Entomológico
Nicaragua

Milton Salazar
Herpetonica, Nicaragua
Editor para Herpetología.

Eric P. van den Berghe
ZAMORANO, Honduras
Editor para Peces.

Liliana Chavarría
ALAS, El Jaguar
Editor para Aves.

José G. Martínez-Fonseca
Nicaragua
Editor para Mamíferos.

Oliver Komar
ZAMORANO, Honduras
Editor para Ecología.

**Estela Yamileth Aguilar
Álvarez**
ZAMORANO, Honduras
Editor para Biotecnología.

Indiana Coronado
Missouri Botanical Garden/
Herbario HULE-UNAN León
Editor para Botánica.

Foto de Portada: Predation event on a juvenile individual of *Smilisca sordida* by a *Ancylocytes bogotensis* (foto por Dilson Rojas).

Evento de depredación por parte de una Araña Gigante Pescadora de Bogotá (*Ancylometes bogotensis*) a una Rana Arborícola Parda (*Smilisca sordida*) en Cañas de Guanacaste, Costa Rica.

Dilson David Rojas Romero*

RESUMEN

Se registró un evento de depredación por una Araña Gigante de Pesca de Bogotá (*Ancylometes bogotensis*) sobre una Rana Arborícola Parda (*Smilisca sordida*) en el río Desjarretado, parte de un antroposistema en El Coco, Cañas, Guanacaste. Expongo algunos aspectos relacionados con el comportamiento de depredación de *A. bogotensis* y algunos elementos de *S. sordida* como presa.

PALABRAS CLAVES: *Xxxx.*

DOI: 10.5281/zenodo.7901040

ABSTRACT

A predation event by a Bogotá Giant Fishing Spider (*Ancylometes bogotensis*) on a Drab Streamside Tree Frog (*Smilisca sordida*) is reported in the Desjarretado River, part of an anthroposystem in El Coco, Cañas, Guanacaste. Some aspects related to the predation behavior of *A. bogotensis* and some elements of *S. sordida* as prey are presented.

KEY WORDS: *Xxxx.*

* Cañas of Guanacaste, Costa Rica. dilsonrojasromero15@gmail.com ORCID: 0009-0004-8568-1489.

INTRODUCTION

Es bien sabido que los anfibios son parte esencial de la dieta de gran cantidad de depredadores vertebrados e invertebrados; sin embargo, no se abarcarán ambos grupos, este trabajo va a estar enfocado únicamente en el comportamiento depredador de *Ancylometes bogotensis*, arácnido perteneciente a la familia Ctenidae.

"Artrópodos, particularmente insectos y arañas, son conocidos por alimentarse de anfibios y reptiles, incluso algunas especies se especializan en este tipo de presas" (Van Beest et al., 2019, p. 126).

Como se dijo en (Cardozo et al., 2021, p.1): Las arañas son conocidas por ser depredadores frecuentes de anuros, y han sido reportadas alimentándose de larvas, juveniles e incluso anuros adultos.

Existe una gran cantidad de literatura que documenta la depredación de anuros por parte de arañas, desenvolviéndose esta actividad en gran cantidad de hábitats y ecosistemas y bajo muy diversas condiciones del entorno.

Estoy de acuerdo con (Babbitt & Tanner (2019) respecto a que la depredación de anuros por parte de arañas puede tener un impacto significativo en las poblaciones de estos animales, esto especialmente en áreas donde los anfibios ya están luchando contra la pérdida de hábitat, contaminación por agroquímicos y enfermedades como la quitridiomycosis.

En este escrito se expondrán observaciones que verifican el evento de depredación por parte de *Ancylometes bogotensis* (Araneae: Ctenidae) a un individuo juvenil de la rana *Smilisca sordida* (Anura: Hylidae).

MATERIAL AND METHODS

Área de estudio. La observación fue hecha en un segmento del río Desjarretado, parte de un antroposistema ubicado en El Coco, Guanacaste. (10.3110755, -85.0580437)

Altitud. (55.1959556msnm)

Metodología: La observación fue realizada de manera fortuita. Logré observar todo el proceso de depredación. Desde el momento en el ejemplar de *A. bogotensis* atrapó su presa, hasta que el ejemplar de *A. bogotensis* terminó de alimentarse del juvenil de *S. sordida*.

Identifiqué el ejemplar de *Smilisca sordida in-situ* con conocimiento previo y con ayuda de Savage (2002). La identificación de *Ancylometes bogotensis* se realizó *ex-situ* con apoyo del trabajo de Keyserling (1876).

La descripción del evento de depredación se realizó a partir de las observaciones del comportamiento de los individuos durante el evento de depredación y el lugar de avistamiento.

El material fotográfico fue compilado utilizando una cámara digital.

RESULTS

Un individuo juvenil de *Smilisca sordida* estaba siendo fotografiado en el área de estudio a la 1:47 h el 18 de abril de 2023 durante la estación seca (24 °C, humedad relativa del 72%) (figura 1).

Figura 1. Juvenil de *Smilisca sordida* en el área de estudio.

Luego el individuo de *Ancylometes bogotensis* apareció desde bajo la roca y comenzó a perseguir el ejemplar de *Smilisca sordida*, de esta manera dando inicio al evento de depredación. La araña sostenía al anuro con los quelíceros clavados en la región abdominal baja, asimismo utilizaba los pedipalpos para sostener la rana.

Figura 2. Evento de depredación de un juvenil de *Smilisca sordida* por parte de *Ancylometes bogotensis*.

El evento de depredación tomó lugar sobre las rocas en la playa del río, cerca de un pequeño charco de dónde venía el individuo *Smilisca sordida*.

A la 1:57h el individuo de *Ancylometes bogotensis* acabó de comer su presa.

DISCUSSION

“Los miembros del género *Ancylometes* se alimentan principalmente de presas acuáticas y semi acuáticas, incluyendo peces, larvas de anuros e insectos acuáticos. Son normalmente encontrados cerca del agua y han sido observados cazando en ambos ambientes, acuático y terrestre” (Frost & Santos, 2014, p. 46)

Recientemente *Ancylometes bogotensis* fue señalado como depredador del sapo *Elachistocleis panamensis* (Instituto Humboldt, 2011) [Biota Colombiana, 12(2) no está en la bibliografía]. Esto prueba que el comportamiento de depredar anuros de *Ancylometes bogotensis* no es nada nuevo para esta especie.

Asimismo, es importante enfatizar que el ejemplar de *Smilisca sordida* experimentó una parálisis después de 40 segundos desde que fue mordida. Lo que concuerda con anteriores registros de depredación de parte de arañas de la familia Ctenidae (Maffei *et al.*, 2010; Foerster *et al.*, 2017; Pinto & Costa- Campos *et al.*, 2017) [las dos últimas citas no están en la bibliografía].

LITERATURA CITADA

Blaustein A.R., Kiesecker J.M., Chivers D.P., Anthony R.G. & Hokit D.G. (1995) Effects of ultraviolet radiation on amphibians: field experiments. *The American Zoologist*, 35(1): 84-97.

Cardozo G., Fernández R. & Ibáñez R. (2021) Notes on the natural history of *Gastrotheca monticola* (Lynch and Duellman, 1978) (Amphibia: Anura: Hemiphractidae) in the eastern Andean slopes of Colombia. *Herpetology Notes*, 14: 1-6.

Frost C.J. & Santos A.J. (2014) A review of the spider genus *Ancylometes* Bertkau (Araneae: Pisauridae) in Panama, with a new identification key and the description of three new species. *Zootaxa*, 3785(1): 43-62.

Hodge M.A. & Sweeney B.W. (2010) Streamside spider (Araneae) abundance and diversity in relation to vegetation and prey abundance. *Journal of Arachnology*, 38(1): 164-173.

Instituto Humboldt (2015) Biota Colombiana, 16(1), 236-239. Consultado en <http://revistas.humboldt.org.co/index.php/biota/article/view/646/552>

Keyserling Graf E. (1876) Ueber amerikanische Spinnenarten der Unterordnung Citigradae. *Verhandlungen der Kaiserlich-Königlichen Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien* 26: 609-70, lam. VII-VIII.

Maffei F., Ubaid F.K. & Jim J. (2010) Predation of herps by spiders (Araneae) in the Brazilian Cerrado. *Herpetology Notes*, 3: 167-170.

Salcedo-Rivera G.A., Fuentes-Mario J.A. & Tovar-Marquez J. (2018) Predation of the frog *Elachistocleis panamensis* by the spider *Ancylometes bogotensis*: first record. *Biota Colombiana*, 19(2): 128-131. Retrieved from <http://revistas.humboldt.org.co/index.php/biota/article/view/646/552>

Van Beest F.M., Uller T. & While G.M. (2019) The ecology and evolution of intraguild predation. Oxford University Press. **Xx pp.**

Willson J.D., Winne C.T. & Todd B.D. (2019) Spiders and amphibians: a review of research and implications for conservation. *Amphibian & Reptile Conservation*, 13(2): 1-21.

BORRADOR

La Revista Nicaragüense de Biodiversidad (ISSN 2413-337X) es una publicación de la Asociación Nicaragüense de Entomología, aperiódica, con numeración consecutiva. Publica trabajos de investigación originales e inéditos, síntesis o ensayos, notas científicas y revisiones de libros que traten sobre cualquier aspecto de la Biodiversidad de Nicaragua, aunque también se aceptan trabajos de otras partes del mundo. No tiene límites de extensión de páginas y puede incluir cuantas ilustraciones sean necesarias para el entendimiento más fácil del trabajo.

The Revista Nicaragüense de Biodiversidad (ISSN 2413-337X) is a journal of the Nicaraguan Entomology Society (Entomology Museum), published in consecutive numeration, but not periodical. RNB publishes original research, monographs, and taxonomic revisions, of any length. RNB publishes original scientific research, review articles, brief communications, and book reviews on all matters of Biodiversity in Nicaragua, but research from other countries are also considered. Color illustrations are welcome as a better way to understand the publication.

Todo manuscrito para RNB debe enviarse en versión electrónica a:
(Manuscripts must be submitted in electronic version to RNB editor):

Dr. Jean Michel Maes (Editor General, RNB)
Museo Entomológico de León
Morpho Residency
de Hielera CELSA media cuadra arriba, 21000 León, NICARAGUA
Teléfono (505) 7791-2686
jmmaes@yahoo.com

Costos de publicación y sobretiros.

La publicación de un artículo es completamente gratis.

Los autores recibirán una versión PDF de su publicación para distribución.